

Кабак Софія Святославівна,
студентка 4 курсу Одеського
національного економічного
університету

Орленко Ольга Михайлівна,
доцент кафедри економіки
підприємства та організації
підприємницької діяльності Одеського
національного економічного
університету
спеціальності 076 «Підприємництво,
торгівля та біржова діяльність»

ВПЛИВ СОНЯЧНИХ ПАНЕЛЕЙ НА МІКРОКЛІМАТ І ВРОЖАЙНІСТЬ КУЛЬТУР

У сучасних умовах дедалі гостріше постає проблема одночасного забезпечення людства продовольством, енергією та водними ресурсами. Зростання населення та кліматичні зміни посилюють навантаження на аграрні системи, які вже сьогодні споживають близько 70% світових водних ресурсів [1, с. 2]. Це формує складну взаємозалежність між водою, енергією та продовольством.

Паралельно розвиток сонячної енергетики створює конкуренцію за землю, оскільки значні площі сільськогосподарських угідь використовуються під фотоелектричні установки. У цьому контексті агровольтаїка дозволяє поєднати виробництво енергії та вирощування культур на одній ділянці [2, с. 1], що є важливим кроком до більш раціонального використання ресурсів.

Сонячні панелі суттєво змінюють умови середовища під собою. Найперше це проявляється у зменшенні рівня фотосинтетично активної радіації приблизно на 30% [4, с. 1]. Разом із цим відбуваються зміни температурного режиму та водного балансу.

Зокрема, під панелями спостерігається зниження температури ґрунту, що запобігає його перегріванню влітку. У тропічних умовах при цьому можливе локальне підвищення температури повітря через обмежену циркуляцію повітря [5, с. 1]. Водночас зменшення інтенсивності сонячного випромінювання сприяє зниженню випаровування і кращому збереженню вологи в ґрунті [1, с. 2].

Узагальнення змін мікроклімату подано у вигляді таблиці 1.

Таблиця 1 – Вплив агровольтаїки на основні параметри мікроклімату

Параметр	Характер змін під панелями
Освітлення (PAR)	зменшення приблизно на 30–37%
Температура ґрунту	зниження (приблизно на 1 °C)
Температура повітря	може знижуватися або підвищуватися залежно від вентиляції
Вологість ґрунту	підвищення

Випаровування	зменшення
Розподіл опадів	стає нерівномірним

Джерело: розроблено автором на основі [1, с. 2; 3, с. 8; 4, с. 1; 5, с. 1].

Таким чином, агровольтаїка формує змінений мікроклімат, який загалом є більш стабільним, але водночас має складний характер впливу.

Рослини активно реагують на зміну умов середовища. Зменшення освітлення стимулює їх адаптацію: вони збільшують висоту та листову поверхню, що дозволяє ефективніше використовувати доступне світло [3, с. 8]. Наочним підтвердженням цього є результати експериментальних досліджень, у яких рослини вирощувалися безпосередньо під сонячними панелями (рис. 1). У таких умовах спостерігається нормальний розвиток культур, включаючи фази цвітіння та формування плодів, що свідчить про відсутність критичного пригнічення росту.

Рисунок 1 – Агровольтаїчна установка та етапи розвитку рослин під сонячними панелями.

Примітка. вирощування Vigna radiata під агровольтаїчною системою (a – установка; b – ріст рослин; c – цвітіння; d – формування бобів)

Джерело: [2, с. 2].

У тропічному кліматі затінення може навіть покращувати фізіологічні процеси. Було встановлено, що під панелями зменшується фотопшкодження і підвищується ефективність фотосинтезу [2, с. 1]. Це пояснюється тим, що в умовах надлишкового світла і високих температур агровольтаїка виконує захисну функцію.

У помірних широтах ситуація інша: тут світло часто є обмежуючим фактором, тому його зменшення може негативно впливати на розвиток культур.

Вплив агровольтаїки на врожайність є неоднозначним. У помірному кліматі часто спостерігається зниження врожаю, що пов'язано зі зменшенням

освітлення. Наприклад, зафіксовано зниження врожайності приблизно на 18–19% у перший рік вирощування під панелями [3, с. 8].

Разом із тим у спекотних умовах агровольтаїка може діяти як стабілізуючий фактор, зменшуючи тепловий і водний стрес [4, с. 1]. У тропічному кліматі ефект ще більш виражений: врожайність сої під панелями зросла на 106% у вологий сезон і на 17% у сухий [5, с. 1].

Для наочності ці результати узагальнено в таблиці 2.

Таблиця 2 – Вплив агровольтаїки на врожайність у різних кліматичних умовах

Кліматичні умови	Характер впливу на врожайність	Результат
Помірний клімат	зниження приблизно на 18–19%	обмеження світла
Помірний клімат (спекотний рік)	збереження або підвищення	зменшення перегріву
Тропічний клімат (вологий сезон)	значне підвищення (до 106%)	зниження теплового стресу
Тропічний клімат (сухий сезон)	помірне підвищення (близько 17%)	збереження вологи

Джерело: розроблено автором на основі [3, с. 8; 4, с. 1; 5, с. 1].

Ці дані свідчать про те, що агровольтаїка не має універсального ефекту і її вплив визначається умовами середовища.

Агровольтаїка дозволяє ефективніше використовувати земельні ресурси та зменшувати водний стрес рослин [1, с. 2]. Вона також може підвищувати стійкість аграрних систем до кліматичних коливань. Водночас існують і ризики. Основним із них є дефіцит світла для світлолюбних культур, що може негативно впливати на їх продуктивність. Крім того, нерівномірний розподіл опадів і зміни мікроклімату можуть ускладнювати вирощування рослин [3, с. 8].

Таким чином, агровольтаїка є компромісом між енергетичною та аграрною ефективністю. Агровольтаїка є перспективним напрямом розвитку сільського господарства в умовах кліматичних змін. Вона змінює мікроклімат, впливаючи на освітлення, температуру та водний режим, що безпосередньо визначає ріст і врожайність культур. Ефективність агровольтаїчних систем залежить від клімату, типу культури та конструкції системи. У помірному кліматі можливе зниження врожайності, тоді як у тропічних умовах спостерігається її зростання.

Отже, агровольтаїка є доцільною технологією за умови адаптації до конкретних природних умов і грамотного проектування системи.

Список використаних джерел

1. Renno C., Di Marino O. Agrivoltaics across crops and technologies: a systematic review of experimental tests on yield, microclimate, and energy performance. *Energies*. 2026. Vol. 19. Art. 539. DOI: <https://doi.org/10.3390/en19020539>

2. Ukwu U. N., Muller O., Meier-Grüll M. et al. Agrivoltaics shading enhanced the microclimate, photosynthesis, growth and yields of *Vigna radiata* genotypes in tropical Nigeria. *Scientific Reports*. 2025. Vol. 15. Art. 1190. DOI: <https://doi.org/10.1038/s41598-024-84216-3>
3. Weselek A. The impact of agrivoltaics on crop production : doctoral dissertation. Stuttgart : University of Hohenheim, 2022. 121 p.
4. Weselek A., Bauerle A., Hartung J. et al. Agrivoltaic system impacts on microclimate and yield of different crops within an organic crop rotation in a temperate climate. *Agronomy for Sustainable Development*. 2021. Vol. 41. Art. 59. DOI: <https://doi.org/10.1007/s13593-021-00714-y>
5. Yoon S., Kim M., Han S., Lee J.-Y. Agrivoltaics in the tropics: soybean yield stability and microclimate buffering across wet and dry seasons. *Agronomy*. 2026. Vol. 16. Art. 116. DOI: <https://doi.org/10.3390/agronomy16010116>